

МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**Курбанова Н.Г.***Кандидат технических наук,
доцент кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанский Медицинский Университет***Гаджиев З.А.***Кандидат технических наук,
ассистент кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанский Медицинский Университет***Абдуллаева Г.А.***Кандидат технических наук,
ассистент кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанский Медицинский Университет***MOBILE MEDICAL APPLICATIONS IN DIGITALIZATION OF HEALTHCARE****Gurbanova N.,***Ph.D, assistant of professor, department "Medical and biological physics",
Azerbaijan Medical University***Hajiyev Z.,***Ph.D, assistant, department "Medical and biological physics",
Azerbaijan Medical University***Abdullayeva G.***Ph.D, assistant, department "Medical and biological physics",
Azerbaijan Medical University***Аннотация**

В современном мире многие люди активно пользуются мобильными приложениями. За последние годы разработки в сфере здравоохранения внесли большой вклад в рост мобильных приложений. Многие из которых работают в режиме оффлайна и позволяют пользователям отслеживать свое здоровье, физическую активность, сон, пульс, артериальное давление, уровень сахара в крови и другие параметры. Цифровизация здравоохранения требует от медицинских мобильных приложений стать частью единой медицинской экосистемы.

Abstract

In the modern world, many people actively use mobile applications. Developments in the healthcare sector have contributed greatly to the growth of mobile apps in recent years. Many of which work offline and allow users to track their health, physical activity, sleep, pulse, blood pressure, blood sugar and other parameters. Digitalization of healthcare requires medical mobile applications to become part of a unified healthcare ecosystem.

Ключевые слова: мобильные медицинские приложения, электронный рецепт, цифровизация здравоохранения, медицинская экосистема.

Keywords: mobile medical applications, electronic prescription, digitalization of healthcare, healthcare ecosystem.

Цифровизация сферы здравоохранения жизненная необходимость современности, которая направлена на повышение эффективности и ответственности оказания медицинской помощи за счет применения инновационных подходов. Целью цифрового здравоохранения является объединение медицинских данных в рамках единой цифровой платформы, анализ которых позволит обеспечить высокий уровень качества медицинских услуг и заботу о здоровье населения. Анализ медицинских данных граждан, накапливаемых в течение всего жизненного цикла, позволяет лучше понять причину заболевания, поставить точный диагноз и обеспечить наиболее правильное лечение. Например, в сфере радиологии данные и алгоритмы искусственного интеллекта являются незаменимым инструментом диагностирования заболеваний на

самой ранней стадии. Анализ больших данных позволяет выстраивать модели оптимизации процессов, предотвращения распространения пандемий и улучшения качества здоровья и продолжительности жизни [4, 5].

В стратегии цифрового здравоохранения основной задачей является формирование единой экосистемы медицинских данных, объединяющей все медицинские учреждения страны и обеспечение непрерывного доступа к этим данным со стороны медицинского персонала. Что позволит им в принятии решений в процессе диагностирования заболеваний и назначении наиболее эффективных методов лечения. Основным источником данных будет реестр под названием «Медицинский цифровой двойник гражданина», в котором будет отражена вся информация о здоровье - медицинские истории,

диагнозы, методы лечения, результаты анализов и радиологии, назначения рецептов, анамнестическая история о генетической предрасположенности к заболеваниям с момента идентификации факта беременности во время обращения матери в медицинское учреждение до момента трансплантологии органов, в случае если гражданин дал согласие стать донором после смерти. Накапливаемые медицинские данные станут основой для макроанализа состояния здоровья населения в масштабах всей страны, понимания востребованности и удовлетворенности качеством медицинских услуг, планирования развития необходимой инфраструктуры, применения эффективных экономических моделей, включая страхование, развития кадрового потенциала и соответственно гибкого планирования развития отрасли и реализации приоритетных для государства задач в здравоохранении [3].

На сегодняшний день в Единой информационной системе Министерства здравоохранения Азербайджана функционирует 20 электронных систем, включающих более 70 программных модулей, некоторые из них также функционируют в качестве мобильного приложения.

В современном мире мобильные медицинские приложения становятся все более популярными, меняющим парадигмы здравоохранения. С развитием мобильных технологий и доступности смартфонов, мобильные медицинские приложения предлагают широкий спектр возможностей для улучшения здоровья, диагностики, мониторинга и управления медицинскими состояниями.

Центром Общественного Здравоохранения и Реформ Министерства здравоохранения Азербайджана разработаны некоторые **мобильные приложения** [1]:

1. Приложение "Здоровое питание" поможет составить правильный рацион питания и рассчитать калории. Приложение также работает в режиме OFFLINE и не требует подключения к Интернету. Оно состоит из 5 основных функций: 1) Калькулятор калорий,

2) Калькулятор массы тела, 3) Калькулятор полезности пищи, 4) Ежедневный калькулятор калорий и 5) Статьи с информацией о полезном питании

2. Основной целью создания мобильного приложения "Сахарный диабет" является информирование населения о профилактике, лечении и контроле уровня сахара при диабете. Программу могут использовать как больные сахарным диабетом, так и люди, уделяющие внимание питанию и углеводному обмену. Мобильное приложение предоставляет отделение памяти для своевременного приема лекарств, калькулятор единиц хлеба и полезную информацию о диабете (типы, диабет, осложнения, использование инсулина и т. д.).

3. С помощью мобильного приложения "Защити свое сердце" вы можете постоянно контролировать здоровье своего сердца, можете ознакомиться с основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, с методами борьбы со стрессом и другими полезными материалами. Раз-

делы «Назначение времени приема лекарств», «Измерение артериального давления и пульса» в приложении напоминают о своевременном приеме назначенных лекарств. Вы можете мгновенно записывать информацию о вашем здоровье (артериальное давление и пульс) и отправлять в виде таблицы на адрес электронной почты своего врача с помощью мобильного устройства в течение дня или недели.

4. Мобильное приложение "Паллиативная помощь". Паллиативная помощь – это междисциплинарная медицинская специальность, направленная на уменьшение страданий и поддержание максимально возможного качества жизни пациентов в критическом состоянии и их семей. Основная цель мобильного приложения предоставить пациентам, членам их семей, а также медицинскому персоналу подробную информацию о паллиативной помощи, помочь найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть.

Помимо характеристик паллиативной помощи, в мобильном приложении описаны меры, направленные на уменьшение симптомов, оказание психологической и социальной поддержки, снижение страха или тревоги потери близкого человека в семье. Также в него включен национальный и международный опыт паллиативной помощи, организации, занимающиеся паллиативной помощью в Азербайджане, и новости об их деятельности.

5. Мобильное приложение «Бурла Хатун». Каждая беременная женщина хочет знать и следить за тем, как растет ее будущий ребенок в утробе матери и за его здоровьем. Мобильное приложение «Бурла Хатун» обеспечивает быстрый и удобный доступ к информации о вашей беременности, развитии ребенка и важным рекомендациям для беременных, а также простым языком объясняет самые важные моменты по уходу за новорожденными и младенцами после рождения.

6. Приложение "Первая помощь" помогает реагировать на повседневные чрезвычайные ситуации и дает советы, что делать в случае неотложной медицинской помощи. Приложение предоставляет доступ к тематическим видеороликам и простым пошаговым инструкциям по выполнению мер первой помощи или помощи в мерах, принимаемых при необходимости или по указанию служб скорой медицинской помощи или других экстренных служб.

7. Приложение "ВидеоДоктор", это телемедицинские услуги, предоставляемые лицензированными врачами, работающими в группе независимых специализированных практик, известных под общим названием VideoDoktor Professionals. Эти специалисты оказывают услуги через телемедицинскую платформу «ВидеоДоктор» ежедневно и в любом месте. Очные видео сеансы могут проводиться по запросу или в заранее оговоренное время, днем и ночью, включая праздничные дни. Получите качественную медицинскую помощь в безопасности вашего дома.

8. Приложение “Электронный рецепт” является мобильным применением системы «Электронный рецепт», который является единым реестром регистрации и управления рецептами по медицинским препаратам, выписанным гражданам в государственных и частных медицинских учреждениях Азербайджана. Воспользоваться системой «Электронный рецепт» могут все граждане, получающие услуги по обязательному медицинскому страхованию, граждане, относящиеся к льготной категории, а также граждане, получающие услуги по частному медицинскому страхованию, а также незастрахованные граждане [2].

Мобильные приложения здравоохранения отражают уровень цифровизации этой отрасли. По изменению уровня мобильных приложений можно сделать вывод об сегодняшних успехах в цифровизации здравоохранения в республике. Как видно, из описанных выше приложений первые из них предоставляли информацию даже в режиме оффлайна. Обмен информацией можно было выполнить в виде отправления СМС сообщений, или специализированных видео-чатов. А **приложение “Электронный рецепт”** является уже мобильным применением системы «Электронный рецепт» анонсированном в 2023 году, в котором, пользователь должен иметь уже идентификационный код, т.е. регистрацию в государственном реестре. Что является новым этапом цифровизации здравоохранения с использованием централизованной государственной базы. Предлагается формировать единое информационное пространство при помощи системы электронного рецепта, которая будет охватывать поликлиники, стационары и сети аптек страны. В

будущем интеграция системы с реестром контроля за движением лекарственных средств, позволит усилить контроль за операциями реализации медикаментов, включая предотвращение распространения незарегистрированных препаратов. Также через это мобильное приложение можно будет удобно вести поиск аптеки для приобретения нужного препарата или заказывать его заранее. Считаем, что мобильное приложение электронного рецепта особенно будет необходимым для пациентов с хроническими заболеваниями. Им больше не придется отсиживать очередь к врачу для выписки необходимого препарата. Когда система полностью заработает, то продлевать рецепт они смогут удаленно по согласованию с доктором. А приходиться к врачу на прием необходимо будет уже только на обязательные осмотры.

Список литературы

1. <https://isim.az/ru/pages/46>
2. <https://reseptim.az>
3. Зуенкова Ю.А. Опыт и перспективы применения цифровых двойников в общественном здравоохранении // Менеджер здравоохранения, 2022, № 6, с. 69-77
4. Кудратиллаев М.Б. Мобильные медицинские приложения: значение в жизни человека и их особенности, обзор существующих приложений // "Science and Education" Scientific Journal, May 2023, Volume 4 Issue 5, p.803-811
5. Kernebeck S., Busse T., Böttcher M. et al. Impact of mobile health and medical applications on clinical practice in gastroenterology // World J Gastroenterol., 2020, 26 (29), p. 4182–4197